

UO'K 821.512.133-93:81'42

O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTIDA MADANIY-PRAGMATIK BIRLIKLARNING LINGVOPRAGMATIK TALQINI

Xolmirzayev Baxtiyor Mirzamahmudovich,
Namangan davlat texnika universiteti professori
E-mail: xolmirzayevb@gmail.com

Xakimova Mohichexra Abdulboqi qizi,
Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti
E-mail: khakimovamohichehra@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20801002>

Annotatsiya. Maqolada o'zbek bolalar adabiyotida madaniy-pragmatik birliklarning badiiy matn tarkibidagi vazifasi lingvopragmatik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Milliy-madaniy realiyalar, baholovchi birliklar, presuppozitsiyalar, nutq aktlari va fon bilimlari pragmatik ma'no hosil qiluvchi vositalar sifatida izohlanadi.

Kalit so'zlar: o'zbek bolalar adabiyoti, lingvopragmatika, madaniy-pragmatik birliklar, pragmatik ma'no, milliy-madaniy kod, presuppozitsiya, adresat omili, nutq akti.

Аннотация. В статье рассматривается роль культурно-прагматических единиц в узбекской детской литературе. Национально-культурные реалии, оценочные единицы, presuppositions, речевые акты и фоновые знания анализируются как средства формирования прагматического значения.

Ключевые слова: узбекская детская литература, лингвопрагматика, культурно-прагматические единицы, прагматическое значение, presupposition, адресатный фактор.

Annotation. This article examines cultural-pragmatic units in Uzbek children's literature from a linguopragmatic perspective. National-cultural realia, evaluative units, presuppositions, speech acts and background knowledge are interpreted as means of generating pragmatic meaning.

Key words: Uzbek children's literature, linguopragmatics, cultural-pragmatic units, pragmatic meaning, national-cultural code, presupposition, addressee factor.

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikda badiiy matnni semantik mazmun yoki estetik shakl bilan cheklamasdan, kommunikativ vaziyat, ijtimoiy tajriba va madaniy qadriyatlar bilan bog'liq pragmatik hodisa sifatida o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bolalar adabiyotida til birliklari nafaqat axborot uzatadi, balki bolaning axloqiy, madaniy va kommunikativ tajribasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Madaniy-pragmatik birliklar deganda xalqning madaniy tajribasi, ijtimoiy me'yorlari, axloqiy qadriyatlari va nutqiy odatlari bilan bog'liq holda pragmatik ma'no hosil qiluvchi til vositalari tushuniladi. O'zbek bolalar adabiyotida bunday birliklar non, dasturxon, mahalla, mehmon, kattaga hurmat, duo, maslahat va ogohlantirish kabi shakllarda namoyon bo'ladi.

Mazkur maqolaning maqsadi o‘zbek bolalar adabiyotida madaniy-pragmatik birliklarning badiiy matn tarkibida qanday vazifa bajarishini aniqlash hamda bolalar adabiyoti matnini muallif, madaniy kontekst va bola-adresat munosabatiga asoslangan lingvopragmatik tizim sifatida nazariy asoslashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. Mavzuning nazariy asoslari pragmatika, lingvomadaniyat, matn lingvistikasi va psixolingvistika doirasida shakllangan qarashlar bilan bog‘liq. M. A. K. Halliday tilni ijtimoiy-semiotik tizim sifatida talqin etib, matnni vaziyat, ishtirokchilar va kommunikativ maqsadlar birligida tahlil qilish zarurligini ko‘rsatadi [1; 2].

Pragmatika sohasida J. Austin, J. Searle, H. P. Grice, S. Levinson, G. Yule va J. Mey tomonidan ilgari surilgan qarashlar til birliklarining kontekstual, illokutiv va inferensial ma’nolarini aniqlashda muhim nazariy tayanch bo‘lib xizmat qiladi [3; 4; 5; 6; 7; 8]. Bolalar adabiyotida maslahat, ogohlantirish, iltimos, baholash va yashirin ma’no kabi birliklar aynan shu mexanizmlar orqali ta’sir kuchiga ega bo‘ladi.

Til va madaniyat munosabati masalasida E. Sapir, V. A. Maslova va V. I. Karasik qarashlari madaniy birliklarning semantik ma’nodan tashqari pragmatik yuklamaga ega ekanini ko‘rsatadi [9; 11; 12]. L. S. Vygotsky tomonidan ishlab chiqilgan bola tafakkuri va til rivojlanishi haqidagi qarashlar esa bolalar adabiyotidagi pragmatik ma’no shakllanishini izohlashda muhim ahamiyatga ega [10]. O‘zbek tilshunosligida mazkur masalalar Sh. Safarov, M. Yo‘ldoshev, S. Qosimov va A. G‘ulomov tadqiqotlari bilan bog‘liq holda rivojlangan [13; 14; 15; 17].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda o‘zbek bolalar adabiyoti matnini lingvopragmatik tizim sifatida o‘rganishga yo‘naltirilgan funksional-pragmatik, lingvomadaniy, psixolingvistik va diskursiv tahlil usullaridan foydalanildi.

Funksional-pragmatik yondashuv matndagi birliklarning kommunikativ maqsadi va adresatga ta’sir yo‘nalishini aniqlashga xizmat qildi. Lingvomadaniy tahlil milliy-madaniy realiyalar, qadriyatlar va nutqiy odatlarning pragmatik vazifasini ochib berdi. Psixolingvistik yondashuv esa bolaning yosh, kognitiv va madaniy xususiyatlarini hisobga olish imkonini berdi.

Natijalar va ularning tahlili. O‘zbek bolalar adabiyotida madaniy-pragmatik birliklar bir necha qatlamda namoyon bo‘ladi. Ularning har biri matnda semantik mazmun bilan birga tarbiyaviy, baholovchi va ijtimoiylashtiruvchi vazifani ham bajaradi. Quyidagi jadvalda ularning asosiy turlari umumlashtiriladi.

1-jadval

Madaniy-pragmatik birliklarning asosiy turlari

Madaniy-pragmatik birlik turi	Nazariy tavsifi	Lingvistik ifodalanish shakli	Bolalar adabiyotidagi funksiyasi
Milliy-madaniy realiyalar	Xalqning tarixiy, ijtimoiy va maishiy tajribasini aks ettiruvchi	Etnografik leksemalar, an’ana nomlari, maishiy realiyalar	Bolada milliy ong, madaniy xotira va identifikatsiyani

	birliklar		shakllantirish
Ijtimoiy-axloqiy baholash birliklari	Jamiyat tomonidan ma'qullangan yoki qoralanadigan xatti-harakatlarni bildiruvchi birliklar	Baholovchi sifatlar, fe'llar, frazeologik birliklar, obrazli tavsiflar	Axloqiy tarbiya va ijtimoiy me'yorlarni singdirish
Pragmatik presuppozitsiyalar	Oldindan mavjud fon bilimlariga tayanib shakllanuvchi yashirin ma'no	Kontekstual ishoralar, ellipsis, takroriy syujet va vaziyatlar	Bolani faol talqin jarayoniga jalb qilish
Nutq aktlari	Kommunikativ niyatga asoslangan nutqiy harakatlar	Maslahat, ogohlantirish, iltimos, buyruq, minnatdorlik shakllari	Didaktik, kommunikativ va tarbiyaviy ta'sirni kuchaytirish

Milliy-madaniy realiyalar bolalar adabiyotida eng ko'p uchraydigan pragmatik birliklardan biridir. Non, dasturxon, mahalla, hovli, mehmon, bayram, Navro'z kabi birliklar oddiy predmet yoki hodisa nomi bo'lishdan tashqari, milliy hayot tarzi, qadriyat va ijtimoiy munosabatlarni anglatadi.

Ijtimoiy-axloqiy baholash birliklari va nutq aktlari bolaning yaxshi-yomon, ma'qul-noma'qul, odobli-odobsiz kabi baho mezonlarini shakllantiradi. Maslahat, iltimos, ogohlantirish, duo va minnatdorlik kabi birliklar qahramonlar nutqida berilganda, ular voqeaning rivojiga ham, bolaning kommunikativ tajribasiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Bolalar adabiyotini kattalar adabiyotidan farqlovchi muhim jihatlardan biri adresat omilining ustuvorligidir. Matnning mazmuni, til tanlovi, obrazlar tizimi, konflikt darajasi va pragmatik xulosasi bolaning yosh va kognitiv imkoniyatlariga moslashtiriladi.

Shu ma'noda bolalar adabiyotidagi lingvopragmatik tizim muallif, matn, madaniy kontekst va bola-adresat o'rtasidagi o'zaro munosabatga asoslanadi. Muallif madaniy qadriyatlarni til vositalari orqali kodlaydi, matn esa ushbu qadriyatlarni bolaning idroki uchun moslashtirilgan shaklda taqdim etadi.

2-jadval

Bolalar adabiyoti matnidagi lingvopragmatik tizim elementlari

Lingvopragmatik elementi	tizim	Pragmatik vazifasi	Bolalar adabiyoti matnidagi roli
Muallif pozitsiyasi		Kommunikativ strategiyani belgilash	Axborot va tarbiyaviy mazmuni bola yoshiga moslashtirish
Adresat omili		Ma'noning qabul qilinishini ta'minlash	Soddalashtirilgan, obrazli va ta'sirchan ifodani talab qilish
Madaniy kontekst		Pragmatik ma'noning asosiy manbai bo'lish	Milliy qadriyatlar va ijtimoiy fonni yaratish
Til vositalari		Pragmatik ma'no hosil qilish mexanizmi bo'lish	Didaktik, estetik va kommunikativ ta'sirni uyg'unlashtirish
Fon bilimlari		Yashirin ma'noni anglash sharti bo'lish	Bolaning matnni adekvat talqin qilishiga yordam berish

Tahlil shuni ko'rsatadiki, o'zbek bolalar adabiyotida madaniy-pragmatik birliklar matnning semantik qatlamini kengaytirib, unda yashirin tarbiyaviy, axloqiy va ijtimoiy ma'nolarni yuzaga chiqaradi. Ular bolaning matni tushunishi, qahramonlar xatti-harakatini baholashi va milliy madaniyatga xos xulq-atvor modellarini o'zlashtirishida muhim rol o'ynaydi.

Birinchiidan, milliy-madaniy realiyalar bola ongida milliy identifikatsiyani shakllantirishga xizmat qiladi. Non, dasturxon, mahalla, mehmon, bayram kabi birliklar predmet yoki hodisa nomi sifatida emas, balki milliy hayot tarzining pragmatik belgisi sifatida ishlaydi.

Ikkinchiidan, baholovchi birliklar orqali ijtimoiy va axloqiy normalar yetkaziladi. Bolalar adabiyotida qahramonlarning xatti-harakati odatda ma'lum ijtimoiy baho bilan bog'lanadi. Shu orqali bola matndagi voqealarni nafaqat kuzatadi, balki ulardan xulosa chiqaradi.

Uchinchiidan, presuppozitsiya va fon bilimlari pragmatik ma'noning izohsiz anglanishini ta'minlaydi. Bunda muallif bolaning muayyan madaniy hodisa yoki axloqiy norma haqida boshlang'ich tasavvurga ega ekaniga tayanadi. Bolalar matnlarida inferensial ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni ham yashirin ma'nolarni anglash bilan bog'liq [19; 20].

Xulosa. O'zbek bolalar adabiyotida madaniy-pragmatik birliklar badiiy matnning muhim lingvopragmatik komponenti sifatida namoyon bo'ladi. Ular milliy qadriyatlar, ijtimoiy me'yorlar, axloqiy xulq-atvor modellari va kommunikativ odatlarni bola ongiga mos shaklda yetkazadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bolalar adabiyotida pragmatik ma'no doimo adresat omili bilan bog'liq holda shakllanadi. Bola matni o'z yoshi, kognitiv tajribasi, madaniy muhiti va fon bilimlari asosida talqin qiladi. Shu sababli bolalar adabiyotini lingvopragmatik jihatdan tahlil qilishda adresat omilini markaziy kategoriya sifatida e'tiborga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Halliday M. A. K. Language as Social Semiotic. - London: Edward Arnold, 1978.
2. Halliday M. A. K., Hasan R. Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective. - Oxford: Oxford University Press, 1989.
3. Austin J. L. How to Do Things with Words. - Oxford: Oxford University Press, 1962.
4. Searle J. R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. - Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
5. Grice H. P. Logic and Conversation // Syntax and Semantics. - New York: Academic Press, 1975.
6. Levinson S. C. Pragmatics. - Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
7. Yule G. Pragmatics. - Oxford: Oxford University Press, 1996.
8. Mey J. L. Pragmatics: An Introduction. - Oxford: Blackwell Publishing, 2001.
9. Sapir E. Language: An Introduction to the Study of Speech. - New York: Harcourt, Brace & Company, 1921.
10. Vygotsky L. S. Thought and Language. - Cambridge, MA: MIT Press, 1986.

11. Маслова В. А. Лингвокультурология. - Москва: Академия, 2001.
12. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - Волгоград: Перемена, 2002.
13. Safarov Sh. Pragmatika. - Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2008.
14. Yo'ldoshev M. Matn lingvistikasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
15. G'ulomov A. O'zbek tilida nutq va pragmatik ma'no. - Toshkent: Fan, 2012.
16. Saidov A. Bolalar adabiyoti va til masalalari. - Toshkent: O'qituvchi, 2015.
17. Qosimov S. O'zbek tilining pragmatik xususiyatlari. - Toshkent: Akademi-nashr, 2019.
18. To'xtaboyev X. Bolalar adabiyoti va tarbiya masalalari. - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2009.
19. Causse L. Children's literature and inferential skills of children. - Paris, 2022.
20. Çiftlikli S., Demirel Ö. Conversational implicatures and reading comprehension // *Frontiers in Psychology*. - 2022. - Vol. 13.

